

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИИ**

Акбарова Мохинур Фарход кизи

студентка 3– курса ТГЭУ

Факультета «Бизнес управление»

группы МО– 41

E-mail: mohinurakbarova10@gmail.com

Аннотация: Часть населения мира в силу различных причин находится в движении, меняя место жительства или работы. Международная миграция рабочей силы - межгосударственное перемещение трудоспособного населения по причинам, не предполагающим окончательного местожительства. Для выявления причин международной трудовой миграции необходимо определить характеристики и виды международной трудовой миграции.

Ключевые слова: миграция, рабочая сила, экономические возможности, трудоспособное население

Abstract: Part of the world's population, for various reasons, is on the move, changing place of residence or work. International labor migration is the interstate movement of the working-age population for reasons that do not imply final residence. To identify the causes of international labor migration, it is necessary to determine the characteristics and types of international labor migration.

Key words: migration, labor force, economic opportunities, working population

Международная миграция рабочей силы - процесс перемещения людей из одной страны в другую в поисках работы, бизнеса, учебы или личного развития. Этот феномен имеет огромное значение для мировой экономики и социальной динамики, поскольку он влияет на трудовой рынок, культурный обмен и геополитические отношения.

Причины международной миграции рабочей силы могут быть различными. Одной из основных причин является неравномерное распределение экономических возможностей по странам. Люди могут переезжать из бедных стран в более развитые, где они надеются найти лучшие возможности для заработка и повышения уровня жизни. Кроме того, войны, конфликты, природные катастрофы и политические изменения также могут быть причиной массовых миграций.

Теоретическое объяснение международной миграции рабочей силы. Что касается международного перемещения рабочей силы, то теоретически разработка его проблем началась недавно. Исследователи приходят к выводу, что главной экономической причиной миграции рабочей силы являются различия в условиях оплаты труда в разных странах и эта миграция оказывает положительное воздействие на темпы экономического роста в стране, принимающей иммигрантов. Что касается воздействия на страну, из которой происходит эмиграция, то сторонники неоклассической теории полагают, что это ей не вредит, так как выехавшая рабочая сила была избыточной, или даже может помочь, если выехавшие работники присылают деньги своим родственникам. Неокейнсианцы же указывают на то, что эмиграция может вредить стране, например, в случае выезда высококвалифицированных работников.

Международная трудовая миграция регулируется Конвенцией о защите прав всех трудящихся, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции № 45/158 от 18 апреля 1990 г., которая определяет термин «трудящийся-мигрант» как лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не являются.

Причинами международной трудовой миграции являются: неравномерность мирового экономического развития; неравенство доходов и возможностей в разных странах, в частности между промышленно развитыми и развивающимися странами; дисбаланс населения, проявляющийся в избытке

рабочей силы в развивающихся странах и в ее недостатке в определенных отраслях в развитых странах и др. Направления миграции также разнообразны. Например, многие люди из стран Азии и Африки мигрируют в более развитые страны Европы и Северной Америки в поисках работы. В то же время, высококвалифицированные специалисты из развитых стран могут переезжать в другие страны для работы в сфере высоких технологий или научных исследований. Кроме того, существует внутренняя миграция рабочей силы в рамках регионов, например, из сельских районов в города в поисках работы. Мировыми центрами притяжения иммиграционной рабочей силы являются: США, Австралия, страны Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Швеция, Нидерланды), нефтедобывающие страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт, Оман), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Бруней, с недавних пор Южная Корея).

Важнейшим центром международной миграции рабочей силы является Европа. Здесь насчитывается 20 млн легальных мигрантов и членов их семей, в том числе в Европейском союзе — 13 млн.¹ Характерная черта рынка рабочей силы этого региона — не стандартность, а специфичность каждой страны. При этом в межгосударственных перемещениях участвует в основном молодежь, как правило, люди до 25 лет. Исследования показывают, что удельный вес молодых людей в иностранной рабочей силе достигал поразительной высоты: во Франции — 40,2 %, в Нидерландах — 40,2 %, в Бельгии — 49,8 % от общего числа иностранных работников.

До последнего времени иностранные рабочие использовались в тех сферах, где велика доля ручного труда (строительство, сфера обслуживания), и в тех отраслях, где работа является слишком опасной, грязной или считается непрестижной для местных рабочих. Здесь доля иностранцев доходит порой до 70 %, и это доказывает, что такие предприятия уже "сориентированы" на пришлую рабочую силу.

В последнее время в Западной Европе наблюдаются некоторые сдвиги в традиционной структуре занятости иностранной рабочей силы. Произошло значительное снижение занятости иностранцев в сталелитейной промышленности, металлообработке, автомобилестроении. В то же время доля иностранных рабочих возросла в сфере услуг. За последние 10 лет число иммигрантов, работавших в торговле, увеличилось на 50 %, а занимавшихся услугами производственного характера — на 70 %

Международная миграция рабочей силы имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, она способствует обмену опытом и культурному разнообразию, а также может быть источником значительных экономических выгод как для стран-иммигрантов, так и для стран-приемников. С другой стороны, миграция может вызывать социальные и экономические проблемы, такие как дискриминация, нестабильность на рынке труда, а также разделение семей.

В целом, международная миграция рабочей силы является сложным и многогранным явлением, которое требует внимания со стороны правительств, международных организаций и общества в целом. Разработка эффективных политик в области иммиграции, укрепление прав человека и создание условий для интеграции иммигрантов в новые общества - ключевые аспекты решения проблем, связанных с международной миграцией рабочей силы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. «ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ» Валентина Мигас, Александра Нечай.
2. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. Educational Research

in Universal Sciences, 2(14), 401–404. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>

3. 2. Akbarova, M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 110–112. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>

4. 3. Акбарова, М. Ф. к., & Худайбергенова, А. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 99–102. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5558>